

MIKROORGANIZMLARNING HAYOT FAOLIYATI

Komilov Elshod Rasuljon o'g'li

Andijon davlat universiteti biologiya yo'nalishi 2 bosqich talabasi, Andijon sh,
1700100, Universitet ko'chasi 129 uy

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8058480>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mikroorganizmlarning hayot faoliyati tashqi omillar bilan chambarchas bog'liqligini o'rganish bo'yicha adabiyotlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Mikroorganizm, muhit, suyuq havo, chuqur vakum, sirka, tirik jonivor.

Mikroorganizmlarning hayot faoliyati tashqi omillar bilan chambarchas bog'liq. Tashqi muhit o'zgarsa, mikroorganizmlar hayot faoliyati va rivojlanishi ham o'zgaradi. Tashqi muhitning salbiy ta'siriga chidam beradigan mikroorganizmlar o'z hayot faoliyatini suyuq, havoda, chuqur vakumda, sirkada, atom reaktorning suvlarida, tirik jonivorlarning ichlarida davom ettiradilar. Ba'zi bir mikroorganizmlar $-N_3 SO_4$, ba'zi bir sporalar esa -2530 darajada ham yashaydi. Bunday sharoitda faqat shu sharoitga moslashgan mikroorganizmlargina yashashi mumkin. Turli omillar ta'siriga qarshi turish qobiliyatini mikroorganizmlar hosil qiladi. Mikroorganizmlarning hayot faoliyatiga ta'sir etadigan tashqi muhit omillari uch gruppaga: fizikaviy, kimyoviy va biologik guruxlarga bo'linadi.

1. Fizikaviy omillar-harorat, namlik, yorug'lik va hokazo.
2. Kimyoviy omillar; muhitning PH, oksidlanish-qaytarilish sharoiti, turli kimyoviy moddalar.
3. Biologik omillar; mikroorganizmlar orasidagi antogonizm, simbioz, metabioz, antibiotiklar, vitaminlar, faglar va boshqa omillar.

Fizikaviy omillarga-, harorat, quruqlik, yorug'lik, bosim, harorat va boshqalar kiradi.

Mikroorganizmlar yuksak o'simliklarga qaraganda haroratga ancha chidamli. Masalan, Bac. subtilis harorat 500S gacha bo'lganda ham rivojlanaveradi. Ko'pchilik saprofit bakteriyalar 200S dan 350S gacha haroratda rivojlana oladi, patogen mikroorganizmlar esa 36-370S da yaxshi rivojlanadi. Yuqori haroratda ular nobud bo'ladi. Mikroorganizmlarning rivojlanish haroratning minimum, optimum va maksimumdan iborat 3 nuqtasi bo'lishi mumkin. Optimum nuqtasi eng qulay bo'lib, bunday haroratda mikroorganizmlar tez ko'payadi va yaxshi rivojlanadi, minimum va maksimum nuqtalarida esa ularni ko'payishi chegaralanadi. Misol uchun, kuydirgi kasalligini qo'zg'atadigan mikrobnning minimal haroratsi 120, optimal haroratsi +370 va maksimal harorat +450 daraja. Tuberkulyoz (sil) kasalini qo'zg'atadi mikrobnning minimal haroratsi +300, optimal harorat +37,50 va maksimal harorat +420 darajadir.

Haroratga bo'lgan munosabatiga ko'ra barcha mikroorganizmlarni quyidagi guruhlarga bo'lish mumkin;

1. Psixrofil-grekcha «psixro» sovuq, «filein»sevaman degan ma'noni anglatadi. Misol uchun, shimoliy qutb dengizi mikroblari uchun qulay optimal harorat +15-200, maksimal +30-350, minimali-00 va xatto minus -60 darajadir. Bu gruppaga nur sochuvchi, dengiz, suv xavzalarida uchraydigan va temir bakteriyalar kiradi.

2. Mezofil -gerkcha «mezos» o'rtacha degan ma'noni anglatadi. Unga o'rtacha haroratda rivojlanuvchi mikroblar kiradi. Mezofil bakteriyalar uchun optimal harorat +30, +370, minimal +100 va maksimali +45, +500 darajadir. Bu gruppaga ko'pchilik saprofit bakteriyalar va barcha kasalliklarni qo'zg'atadigan bakteriyalar, hamda achituvchi mikroblar kiradi.

3. Termofil – grekcha «termos»-issiq degan ma’noni anglatadi. Bular uchun optimal harorat +50-600 minimal harorat +350 va maksimal harorat +800 darajagacha bo’ladi. Bu gruppaga hayvonlarni ovqat hazm qilish traktida va tuproqning yuza qatlamida yashaydigan mikroblar kiradi. Ular faqat issiqni sevib qolmasdan, balki o’zlari ham issiqlik ajratib chiqaradi.

Bu xil mikroblar go’nglarining qizishiga yordam beradi.

Termofillar 4ta guruxga bo’linadilar:

a) stenotermin termofillar-bular uchun temperaturaning maksimum nuqtasi 75-800S, optimum nuqtasi 50-650S da, 28-300S da ular esa ko’paya olmaydi. Bu guruh tabiatda kam tarqalgan:

b) evritermin termofillar uchun temperaturaning maksimum chegarasi 70-750S, optimum nuqtasi 50-650S bo’lib, 28-300S da juda sekin ko’payadi, tabiatda keng tarqalgan guruh:

v) termotolerant formalar uchun temperaturaning maksimum chegarasi 50-650S, optimum 34-450S bo’lishi kerak. 30-600S oralig’ida juda tez ko’payadi, tabiatda, tuproqda, go’ngda, issiq buloq suvlarida keng tarqalgan guruh. Termofill bakteriyalarda modda almashinuvi jarayoni juda jadal boradi, shuning uchun ular juda tez ko’payadi va yaxshi rivojlanadi. Agar mezofillarda bakteriyalarning katta koloniyasi uch kundan so’ng hosil bo’lsa, termofillarda u bir kundan keyin hosil bo’ladi, tez o’sadi va tez nobud bo’ladi.

Termofill bakteriyalar hujayrasidagi fermentlar yuqori temperatura ta’sirida inaktivatsiyaga uchraydi. Shuning uchun bu bakteriyalardan korxonalarda keng foydalanish mumkin.

A.A.Imshenetskiy fikricha, termofill bakteriyalar mezofillardan kelib chiqqan. Tabiatdagi o’zgarishlar, jumladan, temperaturaning ko’tarilishi mezofillarning ko’pchiligini nobud qilsa, bir qismi tirikqoladi va yuqori temperaturaga moslashadi. Bora-bora yuqori temperatura ular uchun zaruriy faktor bo’lib qoladi. A.A.Imshenetskiyning bu fikri E.N.Mishustin tomonidan tasdiqlangan.

Termofillarga Bag. gellulosae, Bag. termoptillus, Agt. termofillum lar misol bo’la oladi. Mishustin erga go’ng solinganda termofill bakteriyalarning sonining ko’payganligini kuzatgan. Yuqori harorat – mikroblarga halokatli ta’sir ko’rsatadi. Ya’ni yuqori haroratda mikrobnining protoplazmasi quyilib qoladi. Ko’pchilik mikroblar +800 darajaga qizdirilganda halok bo’ladi. Mikroblarni quruq issiqlik bilan o’ldirishi uchun harorat +1600 dan +1800 darajagacha bo’lishi kerak.

Sporasiz mikroblar +700 daja issiqda 10-15, +600 darajada esa 30-60 minutda o’ladilar. Mikroblar bunday haroratda o’lsa ham uning prtoplazmasi ko’p o’zgarishga uchramaydi. Uning antigenlik xususiyati anchagina saqlanib qoladi va mikroblardan vaksina shtampini qizdirib o’ldirish yo’li bilan tayyorlanadi. Sporalar chidamliroq bo’ladi. Bacilus Antracis sporalari qaynatilganda 15minutda, V.Tetanni (qoqshol) va B.Batillunos 3 soat qaynatilganda o’ladi. Tuproqda va odamning terisida uchraydigan mikroblar B.Mezenterikysing sporasi 10-12 soat qaynatilganda o’ladi. Yuqori harorat bilan sterilizatsiya o’tkaziladi.

Sterilizatsiya – «sterillis» lotincha so’z bo’lib, naslsizlantirish degan ma’noni anglatadi. Sterilizatsiya qilinganda patogen va patogensiz mikroblar organizmlar va ularning sporalari ham o’ldiriladi.

References:

1. I.P. Babeva., K.M. Zenova «Biologiya pochv». izd. Moskovskogo universiteta. 1983.

2. Dogel V.A. Zoologiya bespozvonochno'x. M. Izd. Vo'sshaya shkola. 1981
3. Mishustin E.N., Emtsev V.T. Mikrobiologiya, M.Kolos 1978
4. Shlegel G. Obshaya mikrobiologiya. M. Mir. 1972

INNOVATIVE
ACADEMY